

Implementasi OpenVPN Mobile dan Mikrotik Dial Dengan Autentikasi via Remote Authentication Dial-In Service dan Active Radius

Akbar Kurnia Wicaksono
Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
akbarkurn@gmail.com

Abstrak -- Dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan akan saling bertukar data baik internal maupun eksternal melalui internet. Data merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dan masih sering terjadi kebocoran data di Internet. Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara untuk mencegah kebocoran data dengan cara menerapkan Virtual Private Network pada jaringan sebuah perusahaan. Dengan menggunakan VPN, dapat memberikan keamanan yang lebih untuk jaringan sebuah perusahaan. VPN dapat menentukan mana perangkat yang boleh mengakses maupun tidak diizinkan baik melalui jaringan Local Area Network maupun Wide Area Network. Sistem VPN yang telah terintegrasi diharapkan dapat melindungi seluruh data milik perusahaan dari kebocoran. OpenVPN merupakan sebuah aplikasi VPN yang bersifat open source. Untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan memudahkan dalam mengelola user dari server, dapat digunakan sebuah autentikasi yang diterapkan pada OpenVPN Server yaitu autentikasi menggunakan Remote Authentication Dial-In User Service dan Active Directory.

Kata kunci—VPN; OpenVPN; Mikrotik; RADIUS; Active Directory; pfSense

I. PENDAHULUAN

Pada jaman yang serba modern ini, pertukaran informasi dan data terjadi dimana-mana. Mulai dari skala rumah tangga, perusahaan besar hingga antar negara. Dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan akan saling bertukar data baik internal maupun eksternal melalui internet. Hasil penelitian yang berjudul Global Corporate IT Security Risks pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 73 persen organisasi mengalami insiden keamanan TI di ranah internal dan merugikan perusahaan sekitar US\$ 551 ribu atau Rp 7,1 miliar [1]. Hal ini

menunjukkan bahwa data sangatlah vital bagi sebuah perusahaan.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara untuk mencegah kebocoran data dengan cara menerapkan Virtual Private Network (VPN) pada jaringan sebuah perusahaan. Dengan menggunakan VPN, dapat memberikan keamanan yang lebih untuk jaringan sebuah perusahaan. VPN dapat menentukan mana perangkat yang boleh mengakses maupun tidak diizinkan baik melalui jaringan Local Area Network (LAN) maupun Wide Area Network (WAN). Sistem VPN yang telah terintegrasi diharapkan dapat melindungi seluruh data milik perusahaan dari kebocoran.

OpenVPN merupakan sebuah aplikasi VPN yang bersifat open source. OpenVPN terdiri dari OpenVPN Server dan OpenVPN Client. OpenVPN Server terletak pada server perusahaan sedangkan OpenVPN Client terletak pada seluruh komputer maupun router yang ada di perusahaan tersebut. Untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan memudahkan dalam mengelola user dari server, dapat digunakan sebuah autentikasi yang diterapkan pada OpenVPN Server yaitu autentikasi menggunakan Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) dan Active Directory (AD).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Virtual Private Network

Virtual Private Network atau VPN dapat mengizinkan seseorang terhubung pada sebuah jaringan perusahaan melalui jaringan publik atau internet. VPN disebut sebagai Virtual Network karena tidak terhubung secara langsung atau lebih tepatnya menggunakan internet sebagai media perantaranya. Kemudian dapat disebut juga Private Network karena jaringan hanya dapat diakses oleh orang tertentu dan bersifat pribadi.[9]

B. Open VPN

OpenVPN adalah aplikasi open source SSL VPN yang mampu memberikan banyak konfigurasi terhadap VPN seperti remote access, site-to-site

VPN, kemanan Wi-Fi dan remote access berskala enterprise. OpenVPN bekerja dengan cara membuat koneksi point-to-point tunnel yang telah dienkripsi menggunakan OpenSSL. OpenVPN menggunakan private keys, certificate, atau username/password untuk melakukan autentikasi dalam membangun koneksi. [4]

C. pfSense

pfSense merupakan aplikasi open source yang berasal dari pengembangan FreeBSD yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai firewall dan router yang semuanya dapat dikelola melalui antarmuka web. Selain menjadi platform firewall dan routing yang tangguh dan fleksibel, pfSense memiliki fitur yang banyak dan merupakan sebuah sistem paket yang memungkinkan pengembangan lebih jauh tanpa perlu mengkhawatirkan kerusakan dan juga celah keamanan yang rentan.[6]

D. Mikrotik

MikroTik merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jaringan khususnya untuk router dan sistem nirkabel. MikroTik menyediakan hardware dan juga software untuk mendukung konektivitas internet. Untuk hardware, MikroTik menyediakan router, switch, antenna dan juga produk jaringan lainnya.[3]

E. Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung dan dapat membagi data, aplikasi, peralatan komputer dan koneksi internet atau beberapa kombinasi itu.[2]

F. Client-Server Architecture

Jaringan Client-Server atau Client-Server Architecture merupakan suatu aritektur jaringan komputer dimana perangkat client melakukan proses meminta data, dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut.[5]

G. Active Directory

Active Directory (AD) adalah layanan direktori yang dikembangkan oleh Microsoft untuk domain jaringan Windows dan terdapat dalam kebanyakan sistem operasi Windows Server sebagai sebuah kesatuan dari bagian proses dan layanan. Sebuah pengendali domain AD melakukan autentikasi dan pemberian hak kepada semua pengguna dan komputer dalam domain jaringan Windows yang menetapkan dan melaksanaykn aturan keamanan untuk semua kompter dan melakukan instalasi atau memperbarui software. Contohnya ketika pengguna mencoba masuk pada sebuah komputer yang merupakan dari bagian domain Windows, AD akan melakukan pengecekan sandi yang dikumpulkan dan menentukan apakah pengguna merupakan system administrator atau pengguna biasa.[8]

H. Remote Authentication Dial-In User Service

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) merupakan sebuah protokol AAA (authentication, authorization and accounting) untuk beberapa aplikasi seperti akses jaringan atau pergerakan IP. RADIUS umum digunakan untuk perangkat jaringan seperti router, modem server, switch dan perangkat jaringan lainnya. Saat ini RADIUS menjadi standar de-facto untuk autentikasi remote dan akuntansi. RADIUS secara konsisten memberikan beberapa tingkat perlindungan melawan sniffing, penyerang aktif dan beberapa masalah lainnya. RADIUS juga menyediakan mekanisme keamanan dan pengelolaan pengguna.[7]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Gambar 1 Topologi

Data merupakan suatu hal yang sensitif bagi sebuah perusahaan, khususnya perusahaan klien PT. Mitra Akses Globalindo. Pertukaran data baik internal maupun eksternal pada sebuah perusahaan tidak lepas dari peran internet. Terutama pertukaran data internal yang memiliki frekuensi yang tinggi pasti menggunakan internet.

Contohnya pertukaran data antar kantor cabang perusahaan yang pasti menggunakan internet karena jarak yang jauh. Dengan beredarnya data di internet, tidak menutup kemungkinan terjadinya pencurian data dan penyalahgunaan data. Phishing dan spoofing merupakan teknik yang sering digunakan untuk mencuri data dari sebuah perusahaan. Hal ini sangat merugikan perusahaan pengelola dan juga perusahaan klien. Sehingga membutuhkan VPN untuk mencegahnya. Untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam mengelola user yang menggunakan VPN itu sendiri memerlukan sebuah autentikasi dengan menggunakan Active Directory dan RADIUS

B. Pembuatan Certificate Authority dan Certificate

Sebelum melakukan pembuatan Certificate Authority dan Certificate yang nantinya akan digunakan pada perangkat router Mikrotik RB750, diperlukan login agar memastikan bahwa pembuatan dilakukan oleh yang memiliki otoritas.

Gambar 12 Pengujian pada Smartphone

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Konfigurasi OpenVPN menggunakan pfSense dapat membantu proses konfigurasi OpenVPN itu sendiri mulai dari pembuatan Certificate Authority, konfigurasi OpenVPN Server dan Client serta autentikasi.
- Autentikasi menggunakan RADIUS dapat meningkatkan keamanan serta membantu untuk melakukan manajemen user OpenVPN Mobile.
- Autentikasi menggunakan Active Directory dapat membantu dalam manajemen user dari server.

B. Saran

- Ditambahkan protokol khusus untuk keamanan jaringan pada pfSense agar data yang ada pada server dapat terjaga keamanannya.
- Disediakan server khusus untuk menguji coba sebuah program atau sistem agar lebih mudah diakses dan bersifat tidak vital.
- Implementasi dilakukan untuk data yang bersifat real-time dan memiliki QoS agar kemampuan dari OpenVPN dapat diketahui kelemahan dan batas kemampuannya.

REFERENSI

- [1] Kaspersky. 2015. Global Corporate IT Security Risks Survey 2015. [ONLINE] Available at: <https://media.kaspersky.com/pdf/global-it-security-risks-survey-2015.pdf>. [Accessed 12 November 2017]
- [2] Lammler, Todd. 2012. *CompTIA Network + Study Guide 2nd Edition*. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc
- [3] MikroTik. 2017. *About MikroTik*. [ONLINE] Available at: <https://mikrotik.com/aboutus>. [Accessed 18 November 2017].
- [4] OpenVPN. 2017. What is OpenVPN. [ONLINE] Available at: <https://openvpn.net/index.php/open-source/333-what-is-openvpn.html>. [Accessed 18 November 2017].
- [5] Oluwatosin, H.S. 2014. "Client-Server Model". IOSR Journal of Computer Engineering, volume 16, page 67-71.
- [6] pfSense. 2017. pfSense Overview. [ONLINE] Available at: <https://www.pfsense.org/about-pfsense/>. [Accessed 20 November 2017].
- [7] Rahman, Aulia and Haviluddin. 2016. "Implementation of Bandwidth Authentication". International Journal of Computing and Informatics, volume 1, page 1-8
- [8] Rao, P.C. and Parmi V. 2015. "An Advanced approach of Active Directory Techniques". International Journal of Information and Technology, volume 1, page 1-7
- [9] Underdahl, Brian and Hirschmann, J. 2014. *Remote Access VPN for Dummies*. Hodoken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.